

ANTROPOGEN LANDSHAFTSHUNOSLIK VA UNING SHAKLLANISHI

Sobirjonova Dilshoda Said Ahmad qizi
Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya. Hozirgi kunda insoniyatning globallashuv jarayoni hisobiga tabiiy landshaftlarning maydoni qisqarib, o'zgarishlarga uchrab, yoki butkul yangi ko'rinishga ega bo'lmoqda. Qadimda inson qishloq xo'jalik faoliyati bilan bundan qariyb yetti ming yil ilgari ham shug'ullanganligi, yurtimizda esa besh ming yillik tarixga borib taqalishi arxeologik izlanishlar davomida aniqlangan. Yer landshaft qobig'ining qishloq xo'jalik maydonlari hisobiga o'zgarishga uchrashi ayniqsa XX asrda juda tez rivojlandi.

Kalit so'zlar. landshaft, modifikatsiya, ma'daniy landshaftlar, o'zgartirilgan landshaftlar, atrof-muhit, antropogen landshaftlar, qishloq xo'jaligi.

ANTHROPOGENIC MODIFICATION OF NATURAL LANDSCAPE AND HISTORY OF STUDYING AGROLANDSCAPES

Abstract. Nowadays, due to the process of human globalization, the area of natural landscapes is shrinking, undergoing changes, or getting a completely new look. During the archaeological researches, it was found out that in ancient times man was engaged in agricultural activities almost seven thousand years ago, and in our country it goes back to five thousand years of history. The transformation of the earth's landscape shell at the expense of agricultural areas developed very quickly, especially in the 20th century.

Key words. landscape, modification, cultural landscapes, modified landscapes, environment, anthropogenic landscapes, agriculture.

Kirish.

Inson ehtiyojini tabiatdan oladi, jamiyat bunga muhtoj hamda tabiiy muhit esa bunga munosabatini albatta bildiradi. Landshaftlarning kichik bir qismini

o'zgarishga uchrashi landshaft qobig'ining ham o'zgarishiga olib kelmoqda. Landshaft deb-o'zaro tasirda bolgan tabiiy va antropogen komponentlarning nisbiy birligi ifodalanadigan, shuningdek kichik taksonomik birlikdagi komponentlar hamda inson tasirida bo'lgan vujudga kelishiga ko'ra bir xil tabiiy geosistemasidir. Landshaft nafaqat ilmiy tadqiqot obyekti, balki inson faoliyatining obyekti ham hisoblanadi. Chunki, landshaftlar - tabiiy resurslar mavjud va resurslar qayta tiklanishi mumkin bo'lgan hamda genofond saqlanadigan tabiiy sistemadir. Insonning hayoti va faoliyati kechadigan muhit, tabiiy laboratoriya va estetik idrok qilish manbaidir.

Asosiy qism.

Yer yuzida inson paydo bolganidan buyon tabiatga ta'sir ko'rsatgan holda, muayyan yo'nalishda o'zgartiradi va har hil landshaftlar ko'rinishi yuzaga keladi. Inson xo'jlik faoliyati tufayli tabiatga ta'sir ortib borarkan, antropogen ta'sir ba'zi shakllarda esa antropogen yuk ham deb atala boshlandi. Landshafflarning o'zgarish darajasi ko'rsatkichi antropogen ta'sirning katta-kichikligi, ularning tabiiy xususiyatlari, morfologik shakllari kabilar bilan bog'liq hisoblanadi. Bugungi kunda antropogen omil, tabiiy landshaftlarning shakllanishi hamda o'zgarishida bosh omil hisoblanadi. Aholi sonining ko'payishi va ishlab chiqarish texnikalarining takomillashishi sababli uning roli ortib boradi. Dastlab rus olimlaridan V.V. Dokucheyev, A.I. Voyeykovlar ilmiy izlanishlarida inson faoliyati ta'sirida tabiiy muhitning o'zgarishi haqida fikr yuritganlar. V.I. Vernadskiy insonning qudratli geologik kuchga aylanganligini ta'kidlaganda ham adashmagan edi. Yu.G. Saushkin, V.L. Kotelnikov, B.V. Bogdanov antropogen landshaftshunoslikning shakllanishiga turtki berdi. Ayniqsa Yu.G. Saushkinning (1946) "Ma'daniy landshaftlarni o'rganish uchun geografiyaning alohida tarmog'i bo'lishi kerak" deb aytgan fikri asos bo'ldi. Bir yildan so'ng (1947) o'zining monografiyasida qishloq xo'jalik landshaftlari haqida aniq fikrlarni bayon qilgan. Antropogen landshaftlar haqidagi dastlabki tushunchalar XX asr boshlarida V.P. Semyonov-Tyanshanskiy tomonidan asoslangan

bo'lsa, antropogen landshaftlarni S.V. Kolesnik, N.A. Solnsev, A.G. Isachenko, F.N. Milkov, M.G. Sergeev, A.I. Perel'man, V.B. Sochava va boshqa bir qancha olimlar o'rganishgan.

F.N. Milkov dastlab yerda landshaft qobig'ining geoxronologik rivojlanishini uch bosqichga bo'lgan (1986) va uchinchi bosqichni antropogen bosqich deb atagan edi. F.N. Milkov 1990 yilda qator izlanishlardan so'ng antropogen bosqichni ham to'rt davrga ajratib, tabiat-jamiyat munosabatlarining uzoq tarixini ochib berdi.

1. Eng qadimgi davr - Yuqori paleolit, 30 ming yil davom etgan
2. Qadimgi davr - asosan mezolit (o'rta va yangi tosh asri, bronza asri)
3. Yangi davr (temir asri)
4. Eng yangi davr - XX asr o'rtalaridan buyon.

Shunga asosan inson dehqonchilik bilan ikkinchi bosqichdan tabiiy landshaftlarga ta'sir eta boshlaganligini ko'ramiz. F.N. Milkov o'zining "Ландшафтная сфера земли" (1970) nomli risolasida inson tomonidan o'zgartirilgan landshaftlar bilan antropogen landshaftshunoslik shug'ullanishini aytgan edi. Oradan biroz yil o'tgach 1986 yilda "antropogen landshaftlar tabiiy tizimdan iborat komplekslardir. Ularning eng asosiy xususiyati o'z-o'zidan rivojlanish belgilarining mavjudligidir" deb yozgan edi. Olim barcha antropogen landshaftlarni sinflarga bo'lib olishni tavsiya etadi. Asosiy belgi sifatida inson faoliyatining turi va landshaftlarda qay darajada aks etganini hisobga olishni tavsiya qiladi (1-jadval). Olimning tavsiya etgan antropogen landshaftlar haqidagi fikrlarida ozgina kamchilik mavjud, chunki turlarga bo'lingunga qadar tasnif obyekti landshaft hisoblangan, keyingi bo'linishda joy va urochishe turlari ajratib ko'rsatilganidir. Vaholanki, landshaft ham, joy va urochishe ham o'z tasnifiga ega bo'lishi kerak.

ANTROPOGEN LANDSHAFTLARNING TURLARI

Antropogen landshaft sinflari Antropogen landshaft turlari

- 1 Qishloq xo'jalik landshaftlari Dehqonchilik, bog'dorchilik, o'tloq-yaylov, aralash
- 2 Sanoat landshaftlari Karyer va tashlamalar, terrikonlar, psevdokarst va boshq.

3 Chiziqli-yo'l landshaftlari Avtomobil yo'llari, temiryo'llar, neft va gaz quvurlari va boshqa.

4 O'rmon antropogen landshaftlari Daraxtzorlar (ihotazorlar), kesilgan o'rmonlar o'rnida ikkilamchi o'rmonlar va boshq.

5 Suv antropogen landshaftlari Suv omborlar, kanallar, ko'llar, baliqchilik hovuzlari va boshq.

6 Rekreatsion landshaftlar Sanatoriylar, dam olish maskanlari atrofida bog'-daraxtzorlar va boshq.

7 Seliteb landshaftlar Shaharlar, qishloqlar

8 Belligerativ Qo'riqchilik tepalari, himoya qo'rg'onlari, devorlar, qal'alar, xandaqlar, okoplar va boshq

Umuman olganda, landshaftlar juda ko'p va turli-tuman omillar ta'sirida shakllanib, turli sifat va xususiyatlarning shakllanishida turlicha ahamiyat kasb etadi. Landshaftlarning rivojlanishida ma'lum bir turdagi omillar ahamiyati katta bo'lsa, ularning tabaqalanishida yoki rivojlanishida boshqa turdagi omillar, landshaftlarning o'zgarishida esa yana bir boshqa guruh omillar ahamiyatli bo'lishi mumkin. Tabiiy landshaftlarning antropogen landshaftlarga aylanishida antropogen omil asosiy kuch hisoblanadi. Ayni shuning uchun inson faoliyati ta'sirida o'zgarishga uchragan landshaftlarni antropogen landshaftlar deyishdan ko'ra, antropogen omil ta'sirida o'zgargan landshaftlar, deb atagan ma'qulroqdir. Antropogen omillar ta'sirida landshaftlarning o'zgarishi komponentlar orasida, landshaftlarning morfologik qismlari orasidagi modda va energiya almashinishi bilan ham bog'liq. Landshaftlardagi vertikal va gorizontal aloqadorlikning o'zgarib borishi oxir-oqibat landshaftlar strukturasi o'zgarishiga ham sabab bo'ladi. Antropogen landshaftlar tasnifini ishlab chiqish borasidagi ishlar amalga oshirilgan, biroq bu masala ancha murakkab ekanligi sababli o'z yechimini to'liq topmagan. K.A. Drozdov (1988) O'rta Rossiya balandlik landshaftlarini tasnifini beshta qoidaga amal qilgan holda tuzilishi kerak, deb hisoblagan. N.I. Axtirseva esa landshaftlarning o'zgartirilganlik darajasi va landshaftlarning antropogenlashish

jarayonining yo'nalish xususiyatlari asosida antropogen landshaftlarning besh turini ajratadi. A.G. Isachenko inson faoliyatining landshaftlarga ta'sirini o'rgana turib tabiiy landshaftlarni turli tasnifiy birliklarga bo'lishni va o'zgartirilgan landshaftlarda sifat jihatdan yuksaltirilgan birliklarni aks ettiruvchi tasniflarni taklif etadi. A.G. Isachenko antropogen ta'sir sababli geotizimlarning qay darajada o'zgarganligini asos qilib oldi va barcha antropogen landshaftlarni 4 guruhga ajratgan:

1. Shartli o'zgartirilmagan (ibtidoiy landshaftlar) Bevosita inson ta'siriga va xo'jalikdagi faoliyatiga duchor bo'lmagan landshaftlardir. Ularda inson faoliyatining kuchsiz va bilvosita ta'siri izlarinigina ko'ramiz. Masalan, baland tog'lardagi qormuzliklar va o'rmonlar, qo'riqxonalar, va h.k.

2. Kuchsiz o'zgartirilgan landshaftlar. Bular, asosan, inson faoliyatining ekstensiv (ovchilik, baliqchilik kabi) xili ta'siriga duchor bo'lgan landshaftlar. Bunday landshaftlarda inson faoliyati ayrim komponentlarigagina ta'sir etib, tabiiy aloqadorliklar hali buzilmagan va avvalgi o'z holatini tiklab olishi mumkin;

3. Kuchli o'zgartirilgan (buzilgan) landshaftlar. Bu guruhdagi landshaftlar, asosan, inson faoliyatining jadal ta'sirida o'zgargan landshaftlardir. Ularning ko'p komponentlari o'zgarib, landshaftlar tuzilishining sezilarli darajada buzilishiga olib kelgan. Masalan, karyerlar, konchilik sanoati chiqindilari uyumlari va h.k.

4. Madaniy landshaftlar. Tuzilishi inson tomonidan jamiyat manfaatlarini ko'zlagan va ilmiy asoslangan holda oqilona o'zgartirilgan landshaftlar. Masalan, sifatli ishlov berilayotgan bog'lar, paxtazorlar, plantatsiyalar va h.k.

Antropogen landshaftlar 2 sinfga bo'linadi: 1. Tekislik landshaftlari; 2. Tog' landshaftlari; Mazkur landshaftlar tarkibi, o'zini-o'zi boshqarish darajasi bo'yicha bir-biridan farqlanishi sababli ular dala-bog' (aralash) va o'tloqi-yaylov sinfchalariga bo'linadi. Sinfchalar mintaqa kenglik tiplariga ajratiladi. Landshaftning dala sinfchasi yerni haydash, o'g'it solish, ekinlarni yetishtirish natijasida shakllanadi. Landshaftning o'tloqi-yaylov sinfchasi - yer yusining barcha landshaft iqlim mintaqalarida mavjud. Uning tarkibi, o'zgarishi mazkur maydonlardan yaylov

sifatida mol boqish darajasiga bog'liq. Landshaftning bog' va bog'-dala sinfchasi - madaniy o'rmon majmuasiga o'xshash bo'lib, qayta tiklanish darajasi nisbatan past bo'ladi. Bog'lar ta'sirida landshaftda antropogen o'zgarishlar sodir bo'ladi. D.L.Armand ham shunga o'xshash qarashlarga ega fikrni aytadi.

I.M.Zabelinning fikricha: ma'daniy landshaft tabiiy sharoiti bir xil bo'lgan va ko'p yillar davomida xo'jalikning biror tarmog'ida foydalanilayotgan hududlardir, deb atadi. Qishloq xo'jalik landshaftlarini V.A.Nikolayev (1979-1984) yillarda o'rgana turib, agrolandshaft tizimlari yoki agrolandshaftlar deb ataydi. Qishloq xo'jaligi qadimdan ananaviy uch yo'nalishda rivojlanib kelmoqda: dehqonchilik, birtar dehqonchilik, chorvachilik kabi qadimiy shaklga ega. Bu yo'nalishlar ichida tabiiy landshaftga eng ko'p ta'sir obid dehqonchilikdan o'tadi hamda antropogen landshaftlarning o'ziga xos tipi shakllandi. Mazkur- agrolandshaftlarni nomlashda O'zbekistonda L.N.Babushkin, N.A.Kogay 1964 yillarda - sug'oriladigan yerlar landshaftlari deb atagan bo'lsa, N.A.Gvozdetskiy - voha landshaftlari, F.N.Chalidze - irrigatsion landshaftlar deb atashni taklif qildi. Umumiy olib qaraganda ushbu qarashlarning negizi bir, faqat nomlanishini mohiyati har hil ko'rinishda, chunki barcha fikrlar agrolandshaftlar va uning xususiyatlari haqida boradi. Tabiiy landshaftlarning antropogen o'zgarishlari: antropogen o'zgarish to'z garmas landshaft strukturasi dan tashqariga chiqmaydigan, uto o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini tiklashga qoldirilgan, ya'ni ketma-ket tiklanadigan landshaftlardir. Agar antropogen o'zgarishlar maqsadli va qasddan bo'lmagan tuzilmalarning o'zgarishiga, bir o'z garmas strukturadan ikkinchisiga o'tishga olib kelsa, hosilaviy landshaft to - tabiiy-antropogen landshaftlar hosil bo'ladi. Bunday landshaftda sun'iy komponent - texnologik moddat o artefaktlar, madaniy qatlamlar va boshqato paydo bo'ladi. Ular ham o'z-o'zini rivojlantirishga qoldiriladi. Antropogen landshaftlar o'z ichiga antropogen o'zgarishlar (maqsadli va tasodifiy) yuqorida aytib o'tilganidek, landshaft tuzilmalarining o'zgarishiga olib keladigan hududlarni o'z ichiga oladi. Uto blokli tuzilishga ega bo'lib, ularni tashkil etuvchi quyi tizimlar tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqamvudn. Ularning mavjudligi va faoliyatining eng muhim sharti

antropogen boshqamvudn. Boshqaruv to'xtatilgach, quyi tizimto o'rtasidagi aloqalar buziladi va antropogen landshaftto tabiiy-antropogen landshaftlarga qayta aylanadi. Qishloq xo'jalik sohasidagi asosiy maqsad bu albatta ko'p va mo'l hosil olish hisoblanadi. Shu maqsad yo'lida landshaftni o'zgartiradi. O'zgarishto qatoriga yemi haydash, o'g'itlash, ekin ekish, sug'orish, begona o'tlardan tozalash, gertitsed va pestitsedlardan foydalanish, zaxni qochirish va hokazo. Bunday jarayon yillar davomida qaytalanaveradi. Kuzatishlar shuni ko^satadiki obikor yerlarda agrolandshaftlarning holati muvozanatli emas, chunki ba'zi hududtodagi landshaftto qishloq xo'jaligining ma'lum bñ tarmog'i uchun mo'ljallangan bo'ladi. Sug'orna dehqonchilikning inson hisobga olmagan hodisa hamda jarayonlami boshlab beradi masalan, yer osti suvlari sathi ko'tarilishi, dalalardan qaytgan oqova suvlaming taTkibida mineral tuzlaming ortishi, ikkilamchi sho'rianish, irrigatsiya eroziyasi va b. ni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababdan ham antropogen rivojlanish bosqichida yuzaga keluvchi qaramaqarshiliklarni oldini olish yoki juda bo'lmaganda ulaming ko'lamini kamaytirish uchun landshaftlaming tashqi ta'sñ kuchlariga nisbatan barqarorligini aniqlash kerak bo'ladi.

V.S. Preobrajenskiy va L.I.Muxina (1984) landshaft qobig'ining tarkibiy qismi landshaftlarning kelib chiqishi bo'yicha "tabiiy-antropogen geotizimlardir" deb aytishgan. V.I. Prokayev hududlarning tabiiy geografik bo'linishidagi antropogen omilning ahamiyatini hisobga olish va geologo-geomorfologik asosi inson tomonidan o'zgartirilgan geokomplekslarnigina antropogen geokompleks deb atash mumkin deydi. Landshaftlarning ayrim komponentlari inson tomonidan o'zgartirilgan bo'lsayu, ammo geologo-geomorfologik zamini o'zgarmay qolgan bo'lsa, ushbu landshaftlar inson ta'siri to'xtatilsa yana asliga qaytadi deb ta'kidlaydi hamda landshaftlarning antropogen modifikatsiyasi deb hisoblaydi. Agrolandshaft deb - peyzaj ko'rinishi qishloq xo'jaligi turlari quyidagicha: sug'oriladigan, bahorikor, bog', yaylov, o'zgargan litogen asosga ega landshaftlar va b. tushuniladi. Hozirgi landshaft tariflaridan birida - o'zaro ta'sirda bo'lgan, tabiiy va antropogen komponentlarning nisbiy birligi ifodalanuvchi, kichik taksonomik

birlikdagi komponentlarning hamda inson ta'siri ostidagi hosil bo'lishiga ko'ra bir xil tabiiy antropogen hosila deyiladi. Bugungi kunda yer yuzining barcha katta - kichik hududlarida tarqalgan landshaftlar antropogen ta'sirga bevosita yoki bilvosita muayyan darajada uchragan. Quruqlik yuzining deyarli 70 % maydonida tabiiy landshaftlar insonning ta'siri ostida qisman yoki to'liq o'zgartirilgan. Ms-Kloskey va J. Michael (1989) tomonidan topografik kartalar asosida olingan ma'lumotlarga ko'ra, jahondagi inson faoliyati tufayli juda kam o'zgartirilgan landshaftlarning maydoni 48 mln. km² ni yoki quruqlik maydonining 32% dan ziyodrog'ini tashkil etadi [4;]. XX asrning 70 - yillaridan boshlab jamiyat xo'jalik faoliyatining inson ta'siri tufayli o'zgargan, tuzilishi va xususiyatlariga ko'ra tabiiy landshaftlardan farq qiladigan geosistemalar - antropogen landshaftlar sifatida o'rganila boshlandi. Antropogen landshaft - kishilik jamiyatining faoliyati tufayli o'zgartirilgan, strukturasi va xususiyatlariga ko'ra tabiiy landshaftdan farq qiluvchi landshaftlardir. Tabiiy sharoitdan kelib chiqib inson xo'jalik faoliyatining xilma-xilligi tufayli, landshaft qobig'ida antropogen landshaftlarning ko'pgina tur va hosilalari paydo bo'lgan. Hozirda ilmiy-texnika taraqqiyotiga mutanosib tarzda ularning yangicha shakllari paydo bo'lmoqda (qishloq xo'jaligi, sanoat, rekreatsion, aholi manzilgohlari landshaftlari va b.). Hozirgi davrda yer yuzida antropogen landshaftlar orasida eng katta ulushga ega maydonni tabiiy hamda qishloq xo'jalik bloklari, ya'ni geosistemalar - qishloq xo'jalik landshaftlari tashkil etadi. Agrolandshaftlarning ilk ko'rinishlari sayyoramizda qariyb 16 ming yil ilgari insonning dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanishi hisobiga hosil bo'la boshlagan. Bugungi kunda agrolandshaftlar quruqlikning 35 % maydonini egallagan. Dehqonchilikda foydalaniladigan yerlar 20 mln. km² dan ortiq maydonni ishg'ol qiladi. Mazkur landshaftlar hududiy joylashishiga ko'ra zonal xususiyatga ega bo'lib, quruqlikning barcha landshaft zonalarida tabiiy landshaftlarni o'zgartirish evaziga paydo bo'ladi. Agrolandshaftlar O'zbekiston, xususan Surxondaryo botig'i hududi uchun ham xarakterlidir. Hududning qishloq xo'jaligi qadimdan an'anaviy tarzda - sug'orma dehqonchilik, lalmikor dehqonchilik va chorvachilik yo'nalishlarida rivojlanib

kelmoqda hamda tabiiy landshaftlarning "antropogenlashuvi" jadal sur'atlarda kechmoqda. Qishloq xo'jalik landshaftlarini V.A. Nikolayev (1979-1984) yillarda o'rgana turib, agrolandshaft tizimlari yoki agrolandshaftlar deb ataydi. Ayni paytda fanda agrolandshaft nima degan masala yechimini topganicha yo'q. V.A. Nikolayev (1987) tomonidan taklif qilingan agrolandshaft konsepsiyasiga ko'ra, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishiga jalb qilingan landshaft batamom yangi hosila sifatida inson tomonidan sun'iy shakllantirilgan va hududning katta qismida tabiiy fito va zoosenozlarni o'rnini egallagan jonli organizmlar turkumi (agrobiotsenozlar) ustivorlik qiladigan antropogen landshaft. Torroq ma'noda agrolandshaft deb katta qismida tabiiy o'simlik qishloq xo'jalik o'simliklarining ekinlari bilan almashtirilgan va tabiiy chegaralarini saqlab qolgan landshaft tushuniladi. Ushbu ta'rifga binoan agrolandshaftlar maqsadli yaratilgan o'simlikka nisbatan sifat jihatdan bir xil bo'lgan hudud bo'lib, unda inson tomonidan iqlim, relyef, tuproq va biotik sharoitlar o'zgartiriladi. Biroq shu yerda agrolandshaftlarning maqsadli yaratilishi uchun o'simlikka nisbatan sifat jihatdan bir hil hudud hisoblanmaydi. Chunki har bir hududning o'zaro uyg'unlashgan xarakterga ega, komponentlari o'ziga xos bo'lgan, bir biridan nimasi bilandir farq qiluvchi shakllariga egadir. Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish kuchlari, vositalari kabilarni qamrab olgan va mehnat predmeti bo'lgan agrolandshaft: ishlab chiqarish kuchlari bilan tabiat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar rivojlanishining mahsulidir. Agrolandshaft antropogen landshaftning bir turi hisoblanib, insonning qishloq xo'jalikdagi faoliyati orqali rivojlanadi. Agrolandshaft muayyan ko'rinish va tuzilmaga ega bo'lgan, o'zaro ta'sirdagi tabiiy komponentlar majmuasidan, va shuningdek qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish tizim elementlaridan iborat bo'lgan murakkab uyushgan ko'p o'lchamli antropogen geosistemadir. Binobarin, agrolandshaft tuzilmasida hudud uyushuvidan va dehqonchilik tizimidan shakllangan uning elementlari ifodasini topishi lozim. "Agrolandshaft" tushunchasiga bo'lgan yangi yondoshuvlarni hisobga olgan holda agrolandshaft tuzilmasini tabiiy va ishlab chiqarish-sotsial kichik tizimlarga ajratish

lozim [4;]. Agrolandshaftning antropogen landshaftlar singari quyidagi xususiyatlari orqali tabiiy geosistemalardan farq qiladi:

- agrolandshaftlar qishloq xo'jalik landshaftlari ta'sirida bo'ladi;
- agrolandshaft joylashgan hududning asosiy qismida agrofitosenoz hukmron bo'lishi;
- agrolandshaftlarda komponentlar insonning xo'jalik ta'sirida xususiyatlarini o'zgartirgan holda o'zaro muvofiqlashadi;
- landshaft qobig'ida ekosistemalar soddalashadi;
- tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy geosistemalar bir vaqtda mavjud bo'ladi;
- tabiiy jarayon, hodisa va sikllar tabiiy muhitdagiga nisbatan tezroq kechadi;
- jarayonlarning ritmliligi yo'q;
- agrolandshaftlarda kimyoviy muvozanat buziladi,

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ш.С.Зокиров «Ландшафтшунослик асослари» Тошкент_2010. «Университет».
2. К.М.Boymirzayev "Geosistemalar nazariyasi" o'quv-uslubiy majmua. Namangan 2020.
3. Варшанина Т.П. //Интер Карто/Интер ГИС 11: Устойчивое развитие территорий: Теория ГИС и практический опыт. Ставропол, 2005. С 54.
4. «Особенности и функции агrolандшафта» S.I.Abdullayev, I.H.Muqimova, "Life Sciences and Agriculture" 23-2020.
5. Лопырев, М.И. «Основы агrolандшафтного земледелия»/М.И.Лопырев. - Воронеж: изд - во Воронежского ун-та, 1995. 339 с.
6. Agrolandshaftlarni o'rganishning nazariy va metodik asoslari "Geografiya: tabiat va jamiyat" № 1. 2021 yil. 2 jild. 1-son.
7. «Агrolандшафтные исследования: теория и практика» научные ведомости серия Естественные науки. 2011. № 15(110). Выпуск 16. 217-221.